

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626364>

TILLARGA O‘ZLASHMALARNING KIRIB KELISH SABABLARI

Jo‘rayev Shohruh

Cyber University davlat universiteti dotsenti

E-mail: shjuraevphd@gmail.com

ANNOTATSIYA

Barcha tillar tilshunosligida, asosan chog‘ishtirma tilshunoslik bo‘limida keng o‘rganiladigan o‘zlashmalar tarixan va hozirgi zamonda bir birdan farqli bir qancha tendensiyalar sabab qardosh va qardosh bo‘lmagan tillarga kirib kelgan, hamda kontrastiv va tarixiy-qiyosiy metodlar bilan o‘rganilib kelinadi. Tadqiqotimiz jarayonida o‘zlashmalarning bir tildan boshqa tillarga kirib kelish sabablari va sharoitlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zlashmalar, sof til, donor til, retseptient til, leksema, sinonimiya.

ABSTRACT

In linguistics, especially contrastive linguistics deal with loanwords and how they are borrowed from one to another language during the periods. Furthermore, such tendency has been learning through contrastive and comparative methods. In our research, we challenge to find out what matters cause borrowings from one to other languages.

Key words: borrowings, linguistic purism, donor language, recipient language, lexeme, synonymy.

АННОТАЦИЯ

Займствования, широко изучаемые в лингвистике всех языков, главным образом в отрасли сопоставительного языкознания, проникли в родственные и неродственные языки в силу ряда различных тенденций в историческом и в настоящее время, а также изучается контрастивным и историко-сравнительным методами. В ходе нашего исследования были изучены причины и условия введения присвоений с одного языка на другие языки.

Ключевые слова: займствование, языковой пуризм, донор язык, рецепиент язык, лексема, синонимия.

KIRISH

Tilshunoslikda o'zlashmalar tushunchasi — bir tilga boshqa tillardan olingan elementlarning (fonetik, morfologik, leksik va semantik shakllar) qo'llanilishini ifodalaydi. Yillar mobaynida tilshunos olimlar bir tildagi begona, o'zlashgan so'zlar va so'z yasovchi vositalarga ham ijobiy, ham salbiy qarashlar bilan yondashgan. Masalan, ilk jadid tilshunoslarimizdan A. Fitrat "Tilimiz" nomli maqolasida o'zbek tilidagi forscha va arabcha lug'atlarning turkiycha sinonimlar mavjudligini misollar bilan keltirib, o'zbek tilining sofligini saqlash, tilimizga yillar davomida singib ketgan arabcha va forscha leksemalar o'rniga sof turkiycha so'zlardan foydalanish g'oyasini ilgari suradi [2, 369-375b]. Zamonaviy tilshunoslarimizdan Sh. Raxmatullaev esa o'zlashmalar tilning ravnaqi uchun muhim ekanligini ta'kidlaydi [4, 106b]. Agar tilshunoslikning mazkur holatini dunyoning global tillari miqyosida olib qaraydigan bo'lsak ham, aksariyat keng qo'llanuvchi ingliz, arab, fransuz, ispan va rus tillari lug'at tarkibi ham xorijiy o'zlashmalarning son jihatdan yuqori o'rin egallashini kuzatamiz. Xo'sh, demak har qanday til ham xuddi uning gaplashuvchilari kabi qo'shni va qo'shni bo'lmagan hududlar tillari bilan aloqaga kirishish, bir biri bilan o'ziga xos almashinuv jarayonini o'tkazish kabi xususiyatlariga guvoh bo'lamiz. Bunday holatda, faqatgina geografik va demografik jihatdan izolyatsiya qilingan tillarda yuqoridagi jarayonlar kuzatilmaydi, yoki juda passiv holatda kechadi.

ASOSIY QISM

Avvalo, tillar o'rtasidagi o'zlashtirish yoki ko'chirish holatlarini tarixiga nazar solsak, inson sivilizatsiyasining ilk o'choqlarida madaniy kontaktlar qanday kechgan?! Antropolog Jared Daymond insoniyat sivilizatsiyasida yozuvning yaralishi va xalqlar orasida yozuvning tarqalish sabablari keltirar ekan, yozuv paydo bo'lishiga omil sifatida ma'lum bir hududda rivojlanish - madaniy va iqtisodiy o'sish bilan bog'liqligini sabab qilib keltiradi. Bunda, Darrel qadimgi shumerliklarning mixxat yozuvi o'ylab topishiga ularning boshqa sivilizatsiyalardan ko'ra oldinroq ziroatchilik va chorvachilik ilgari yuzaga kelishini, tovar-mol almashinuvlarida son va qiymatni belgilash, va asta seknilik bilan oddiy jummalarni ifodalashdan murakkab gaplarni ifodalashgacha bo'lgan yozuv tizimlari shakllanishiga turtki bo'lganligini ilgari suradi [1, 254b]. Demak, ma'lum bir sohada rivojlangan jamiyatning yutuqlarini (shuningdek, ilm-fan sohasida ham) boshqa bir madaniyat o'ziga to'gridan to'g'ri o'zlashtiradi, yoki o'z qadriyatlariga moslab nusxalaydi. Ingliz tilshunoslari H. Hock va B. Josephlarning talqiniga ko'ra asos tildan bir elementning o'zlashtiruvchi tilga o'tishi bu zaruriyat. U xoh iqtisodiy-siyosiy yangilik bo'lsin, xoh ijtimoiy-madaniy, farqli tillarda so'zlashuvchilar orasidagi aloqa natijasida bir so'z, yoki tushunchaning o'zlashtirilishi o'zlashtirgan tilda mavjud bo'lmaydi, yoki aynan o'sha tushunchani ifodalab bermaydi, va shu sababdan begona leksema qabul qilinish hodisasi sodir bo'ladi [3,

258b]. Krisin rus tilidagi xorijiy leksik birliklarning o‘zlashish davrlari va sabablariga to‘xtalar ekan, badiiy tilga xorijiy til ta’sir suniy ravishda kamaytirish va sof til ideologiyasini ilgari surish bilan bog‘liq davrlarni misol qilib keltirgan. Krisin, shuningdek, o‘zlashmalarning donor tildan retseptient tilga (o‘zlashtiruvchi til) kirib kelish tendensiyalari va ularning sabablarini quyidagi kategoriyalarga ajratadi [5, 146-147b]:

- Joy, shaxs, hodisa-jarayon va ixtirolarga nom berish zaruriyati. Masalan, *internet, telefon, kardiogramma, sigway* kabilar (ko‘plab ilmiy-texnikaviy ixtiro va tushunchalarga lotincha va grekcha nom berish tendensiyasi mavjud bo‘lib, keyinchalik mazkur nomlar dunyoning ko‘plab tillarida ham original nomida foydalaniladi. Mazkur tendensiyaning kelib chiqishi 19-asrgacha yevropada ilm-fan bilan bog‘liq tadqiqotlar lotin, va qisman yunon tillarida olib borilganligi bilan bog‘liqligi ehtimoliy);

- Bir biriga ma’no jihatidan yaqin (sinonim), ammo ifoda faktoriga ko‘ra farqlanuvchi so‘zlar. Masalan, *xabar - informatsiya, yoqimli - komfort, yoqimsiz - diskomfort, xizmat - servis* kabilar;

- Tushunchalarning sohashtirilish zarurati sababli. Tilshunoslikda mazkur turdagi so‘zlar terminologiya bo‘limida ham o‘rganiladi. Masalan, *oqqon* so‘zi o‘rniga *lyukemiya*, *xorijdan keltirilgan* so‘z birikmasi o‘rniga *import*, *o‘tkazma* termini o‘rnida *tranzaksiya* kabi o‘zlashmalardan foydalanish;

- Ma’lum bir tor doirada, yoki soha vakillari orasida foydalaniladigan tushuncha va terminlar (ma’lum vaqt davomida, tor doiradagi termin yoki diaklet tushunchalar keng omma nutqiga ham ko‘chib o‘tadi). Masalan, axborot texnologiyalari sohasi vakillari orasida tez-tez *user* termini qo‘llaniladi (sababi, kompyuter bilan bog‘liq ko‘plab terminlar ingliz tilida nomlangan). Holbuki, *user* so‘zi o‘rniga *foydalanuvchi* leksemasi mavjud bo‘lsa ham. Yoki, bank xodimlari *o‘tkazma* so‘zi o‘rniga *tranzaksiya* o‘zlashmasidan keng foydalanishi kabilar.

- O‘zlashmalarning kirib kelishidagi sotsial-psixologik sabablar. Bunday holatda, retseptient tilda ifodalanuvchi tushunchaga mos so‘z, termin yoki so‘z birikmasi mavjud bo‘lsa ham, xorijiy leksemalardan foydalanish nutq egasiga avzallik, qulaylik, boshqalardan ajralib turuvchi o‘rin berishi kabi ruhiy qarashlar o‘zlashmalardan foydalanishga moyillik tug‘diradi. O‘zbek tilida *namoyish etmoq* so‘z birikmasi bo‘lishiga qaramay, ko‘p hollarda muxbir va jurnalistlar *translyatsiya* so‘zidan foydalanishi, *maxsus* so‘zi o‘rniga *eksklyuziv*, *jonli* so‘zi o‘rniga *live*, *xo‘p*, *mayli* kabi tasdiq so‘zlar o‘rnida inglizcha *ok*, *yes* kabi so‘zlarning ommaviylashuvi yuqoridagi hodisalarga misol bo‘la oladi.

XULOSA

Bir qator zamonaviy tilshunoslarning ilmiy tadqiqotlari, va ularning natijalarini o'rganishimiz asnosida, sof til tushunchasi til rivojiga baryer bo'lib, tillar o'rtasidagi tabiiy aloqa, va so'z va grammatik shakllarning o'zlashtirilishi aksincha, tilning rivojida va lug'at imkoniyatlari o'sishida muhim vazifa bajarishi o'rganildi.

Shuningdek, tahlilimizning asosiy masalasi – o'zlashmalarga nima sabab bo'ladi degan muammoga, tadqiqotimiz natijasi quyidagi umumiy xulosalarni berdi:

- Ma'lum tilda mavjud bo'lmagan elementlar, zaruriyat nuqtai nazaridan boshqa tillarning lug'at imkoniyatlaridan foydalanish taqozo etadi;
- Ma'lum bir davrda yoki areal yaqinlikda joylashgan turli tillarda so'zlashuvchilarning bir birlari bilan kontakt hosil qilishi natijasida;
- Globallashuv natijasida malum tillardagi zamonaviy madaniy-ijtimoiy tushunchalarning boshqa tillarga kirib kelishi. Bunda, asosan hozirda ingliz, rus, ispan va fnasuz tillarining o'rni yuqori;
- Ilm-fan taraqqiyoti sababli turli sohalarning rivoj topishi va terminologiyalarning keng foydalanilishi kabilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Diamond, Jared. (1998). *Guns, Germs and Steel*. London: Vintage.
2. Fitrat, A. (2022). *Saylanma: She'rlar, nasriy asarlar, dramalar, publitsistika, tilshunoslik va adabiyotshunoslikka oid maqolalar*. Toshkent: "Zabarjad Media".
3. Hock, Henrich., Joseph, Brian. (2009). *Language history, language change, and language relationship: An introduction to historical and comparative linguistics*. Berlin: Mouton de Gruyter.
4. Rahmatullayev, Sh. (2006). *Hozirgi adabiy o'zbek tili*. Toshkent: "Universitet".
5. Крысин, Л. (2000). *Русский язык конца XX столетия (1985-1995) // Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни*. Москва: "Языки русской культуры".